

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL BIENESTAR SUBJETIVO DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA

*Theoretical foundations of the Subjective Well-Being
of the university professors of Venezuela*

CLÍVER SÁNCHEZ-V.

Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Email: cliver.sanchez@hdes.luz.edu.ve ; cliverdum@gmail.com

Admisión: 06/06/2022

Aceptación: 22/06/2022

RESUMEN

Establecer un criterio para determinar el umbral de la felicidad requiere una valoración afectivo-cognitiva individual lograda a través de un juicio acerca de la satisfacción de la persona con su vida; algunos autores lo plantean en términos totalmente objetivos, otros en el extremo opuesto lo valoran como enteramente subjetivo, y un tercer grupo los combina en diversas proporciones basándose en la experiencia y evidencias empíricas, las cuales han sido estudiadas en diferentes contextos y culturas. Por esto, se hace indispensable generar una definición de bienestar subjetivo actualizada y pertinente para los profesores de comunicación social venezolanos, emanadas de las evidencias teóricas existentes y validadas por los actores. El bienestar subjetivo en profesores universitarios de periodismo se concibe teóricamente como una percepción cognitivo-afectiva favorable que la persona que ejerce la docencia universitaria hace sobre su carrera profesional, sus relaciones humanas y su crecimiento como persona a través del cumplimiento progresivo de sus metas y propósitos superiores.

PALABRAS CLAVE: bienestar subjetivo, felicidad, psicología positiva, profesores de periodismo.

ABSTRACT

Establishing a criterion to determine the threshold of happiness requires an individual affective-cognitive valuation achieved through a judgment about the person's satisfaction with his/her life; some authors state it in totally objective terms, others at the opposite extreme value it as entirely subjective, and a third group combines them in different proportions based on experience and empirical evidence, which have been studied in different contexts and cultures. Therefore, it becomes essential to generate an updated and relevant definition of subjective well-being for Venezuelan professors of social communication, based on the existing theoretical evidence and validated by the actors. Subjective well-being in university journalism professors is theoretically conceived as a favorable cognitive-affective perception that the person who exercises university teaching makes about his professional career, his human relations and his growth as a person through the progressive fulfillment of his goals and higher purposes.

KEYWORDS: *subjective well-being, happiness, positive psychology, journalism professors.*

CÓMO CITAR EL ARTÍCULO: Sánchez, C. (2023). Fundamentos Teóricos del Bienestar Subjetivo de los Profesores Universitarios de Venezuela. *Sistemas Humanos*, 3(1), 99-111.